

Görsel İletişim Tasarımı Bağlamında Animasyon ve Film Tasarımında Estetik Dönüşüm: *Loving Vincent* (2017)

Eşref Akmeşe¹

ÖZ

Bu çalışma, *Loving Vincent* (2017) filmi üzerinden animasyon, görsel iletişim, görsel tasarım ve film tasarımı arasındaki ilişkiyi disiplinlerarası bir bakış açısıyla incelemektedir. Van Gogh'un yağlı boya tablolarının yeniden üretilmesiyle oluşturulan yapımlar, geleneksel sanat formları ile dijital teknikleri yaratıcı biçimde harmanlayarak sinema, animasyon ve resim arasında türlerarası bir anlatı modeli sunar. Üretim sürecinde kullanılan rotoskop, yeşil perde ve canlı çekim teknikleri, yalnızca estetik tercihler değil; aynı zamanda görsel iletişim tasarımında anlam üretimini ve anlatı inşasını yönlendiren stratejik araçlardır. Van Gogh'un tabloları, arka plan öğesi olmanın ötesinde, karakter inşası, atmosfer yaratımı ve olay örgüsünün gelişiminde işlevsel bir unsur hâline gelir. Film noir estetiğiyle örülmesi çok katmanlı anlatı yapısı, klasik biyografik sinema kalıplarını dönüştürerek izleyiciyle hem estetik hem de duygusal düzeyde güçlü bir etkileşim kurar. Bu yönleriyle *Loving Vincent*, animasyonu teknik bir unsurun ötesinde, disiplinlerarası etkileşim, türlerarası geçişkenlik ve biçimsel yenilikleri bütünlendiren anlatı kurucu bir ifade biçimi olarak konumlanan öncü bir sinema yapıtı niteliği taşır.

Anahtar kelimeler: görsel iletişim tasarımı, film tasarımı, biyografik film, türlerarasılık, animasyon sineması

¹ Doç. Dr. Batman Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
esrefakmese@gmail.com, ORCID: 0000-0003-0906-8928

The Aesthetic Transformation of Animation and Film Design in the Context of Visual Communication Design: *Loving Vincent* (2017)

ABSTRACT

Taking an interdisciplinary approach, this study examines the relationship between animation, visual communication, visual design, and film design, using *Loving Vincent* (2017) as a case study. Created through the reinterpretation of Van Gogh's oil paintings, the film integrates traditional art forms with digital techniques to present an intermedial narrative model bridging cinema, animation, and painting. The production methods employed—such as rotoscoping, green screen, and live-action filming - serve not only as aesthetic choices but also as strategic devices shaping meaning - making and narrative construction within visual communication design. Van Gogh's paintings function beyond their role as visual backdrops, actively contributing to character development, atmosphere creation, and plot progression. The multi-layered narrative, interwoven with film noir aesthetics, reconfigures conventional biographical film structures, fostering strong aesthetic and emotional engagement with the audience. In this regard, *Loving Vincent* emerges as a pioneering cinematic work that positions animation as a narrative-building mode of expression, enriched by interdisciplinary interaction, intermedial fluidity, and formal innovation, rather than merely as a technical device.

Keywords: visual communication design, film design, biographical film, intermediality, animated cinema

Extended Abstract

This study investigates the aesthetic, narrative, and technical transformations within animated cinema, focusing specifically on the intersections of visual communication, design, and film design through an in-depth analysis of the 2017 animated feature *Loving Vincent*. Directed by Dorota Kobiela and Hugh Welchman, the film is recognised as the world's first fully oil-painted feature, comprising approximately 65,000 individually hand-painted frames. Each frame was created to reflect the distinctive brushwork, colour palette, and compositional sensibility of Vincent van Gogh, integrating traditional oil painting techniques with digital processes such as rotoscoping and chroma key compositing. This hybrid methodology results in a cinematic form that transcends conventional genre and media boundaries, situating the film as both a biographical narrative and an innovative visual experiment. Beyond documenting the final days of Van Gogh's life, the work creates a distinctive intermedial audiovisual experience that synthesises fine art and cinema within a cohesive, yet multi-layered, aesthetic framework.

The research adopts a theoretical framework informed by Wells, Solomon, Furniss, and McLaren, positioning animation not merely as a mechanical method for simulating movement, but as a deliberate artistic practice that constructs meaning in the "invisible intervals between frames." In this light, animation emerges as both an expressive and conceptual medium—capable of bridging static visual art and time-based storytelling—offering unique possibilities for hybrid narrative structures.

Within *Loving Vincent*, Van Gogh's original artistic vocabulary—his brushstrokes, tonal intensity, and compositional strategies—functions as an active narrative agent rather than a decorative backdrop. Each scene operates as a "living painting," immersing viewers in the artist's visual universe while also driving the plot forward. The film's narrative complexity is enhanced by the alternation between full-colour sequences, representing the present timeline, and monochrome flashbacks, evoking memory and historical distance. This temporal interplay is reinforced by a sound design that moves fluidly between orchestral compositions and diegetic silence, heightening emotional contrasts and deepening the image–sound relationship. From a visual communication standpoint, every painted frame operates as a layered semiotic unit, embedding historical, aesthetic, and emotional signifiers within the cinematic text.

Narratively, the film combines classical film noir conventions—most notably its investigative structure, chiaroscuro-inspired mood, and morally ambiguous tone—with an experimental biographical form. The protagonist's detective-style quest to uncover the circumstances of Van Gogh's death unfolds through fragmented, often contradictory testimonies from various characters, reflecting the subjective nature of

memory and the instability of historical truth. This fragmentation is mirrored visually, as the painterly surfaces resist definitive interpretation, encouraging multiple readings.

The production process itself embodies a significant example of traditional–digital integration. Live-action reference performances were captured against green screen, providing actors’ physicality and expressions as a foundation for the animators. Artists then painted each frame in oil, which was subsequently digitised and composited to achieve seamless movement. This dual workflow preserved the tactile authenticity of Van Gogh’s painterly style while benefiting from the flexibility, layering capabilities, and precision of modern post-production techniques.

By examining the convergence of painting, animation, live-action, and digital technology, this study positions *Loving Vincent* as a landmark in intermedial storytelling and a transformative work within the history of animation. The film challenges entrenched perceptions of animation as a genre confined to child-oriented narratives, instead demonstrating its capacity to engage with mature and complex themes such as mental illness, artistic isolation, creative struggle, and cultural legacy. In doing so, it expands the thematic and aesthetic scope of animated cinema, aligning it with contemporary cinematic forms that prioritise narrative depth, visual experimentation, and interdisciplinary integration.

In conclusion, *Loving Vincent* exemplifies how animation can function as both a medium of artistic innovation and a vehicle for cultural memory. By synthesising fine art with cinematic temporality, the film redefines the role of visual design and communication in storytelling, positioning these elements as central to meaning-making rather than supplementary. It stands as a lasting reference point in both the creative practice of animation and the broader discourse of visual communication, offering a model for future hybrid, fluid, and reflective forms of cinematic expression.

Giriş

Dijital teknolojiler, sinema üretiminde hem geleneksel görsel tasarım yaklaşımlarını destekleyen hem de yeni biçimsel olanaklar sunan sağlam bir zemin oluşturmuştur. Kurgu, hareket, renk ve mekân düzeni gibi temel görsel ilkeler, dijital araçlar aracılığıyla daha çeşitli ve esnek biçimlerde uygulanabilmektedir. Bu gelişmeler, animasyonun sinema içinde hem yaygın hem de yaratıcı biçimlerde kullanılmasını teşvik ederek; görsel sanatlar, fotoğraf ve sinema arasında melez yapılar ile yeni türlerin ortaya çıkmasına katkı sağlamıştır. Elektronik donanım ve yazılım kullanımı, sinema kültürünü geri döndürülemez biçimde dönüştürmüş; film çalışmalarının yöntem, içerik ve estetik tercihlerini köklü biçimde etkilemiştir. Günümüzde bilgisayarlar, yapım, yapım sonrası, dağıtım ve gösterim aşamalarının tümünde yer almakta; bu durum sinemanın üretim–dağıtım zincirinde yapısal bir değişim yarattığını göstermektedir (Brown, 2013, s. 138). Dijitalleşmenin en dikkat çekici etkilerinden biri, film tasarımında yaygınlaşan bilgisayar üretimli imgelem (CGI) ve dijital özel efektlerdir. Bu teknikler, geleneksel sanat tasarımlarını modern teknolojinin sunduğu imkânlarla farklı boyutlarda dijital ortama aktarmaya olanak tanımaktadır.

Sinema, diğer sanat dalları gibi tasarımla doğrudan ilişkilidir. Fikirden gösterime uzanan süreç, özenli ve planlı bir tasarım yaklaşımı gerektirir. Biçim ile içerik arasındaki uyumu sağlayan temel unsurlardan biri de tasarımdır. Animasyon, son yıllarda hem yaratıcı anlatım imkânları hem de teknik gelişmeler sayesinde görsel iletişim ve sinema alanında öne çıkan bir üretim pratiği olmuştur. Görsel tasarım teknolojilerindeki ilerlemeler, animasyonu yalnızca bir anlatım tekniği olmaktan çıkarak disiplinlerarası etkileşimi mümkün kılan çok katmanlı bir iletişim aracına dönüştürmüştür. Sinemanın resim ve fotoğraf gibi görsel sanatlarla kurduğu ilişkiler, estetik ifade biçimlerini yeniden tanımlama ve görsel kültürle etkileşim kurma olanağı sunmaktadır. Bu dönüşüm, animasyonun biçimsel çeşitliliği ve tematik derinliğiyle sinema içinde özgün bir konum kazandığını göstermektedir. Uzun metraj animasyon filmleri ise anlatı yapıları, görsel dili ve izleyiciyle kurdukları iletişim açısından dikkat çekici bir gelişim sergilemektedir. Dijital teknolojilerin sağladığı estetik ve teknik olanaklar, animasyonun sinema dili içindeki işlevinin yeniden değerlendirilmesini gerekli kılmaktadır. Bu durum, hem görsel iletişim tasarımında hem de sinemasal anlatıda biçim–içerik ilişkilerinin nasıl kurulduğunu anlamak açısından önemlidir.

Bu çalışma, önce animasyon filmlerine ilişkin genel bir çerçeve sunmakta; ardından uzun metrajlı bir animasyon filminin görsel iletişim bağlamında analizinde kullanılabilecek kuramsal yaklaşımlar ve çözümleme araçlarını ele almaktadır. Animasyonun görsel iletişimde gerçeklik algısıyla kurduğu ilişki tartışıldıktan sonra, *Loving Vincent*'te biçimsel ve içeriksel düzeyde kullanılan görsel tasarım öğelerinin anlam oluşumuna katkısı incelenecek; olay örgüsünün görsel kompozisyonlarla ve

biyografik unsurlarla bütünleşerek nasıl anlam ürettiği çözümlenecektir. Film, biyografik çerçeveleme ile görsel tasarımın anlam üretme biçimlerini değerlendirme olanağı sağlamakta ve anlatı yapısı, görsellik ile iletişim boyutlarıyla bütüncül olarak ele alınmaktadır. Ayrıca çalışma, sanat ve görsel iletişim tasarımı ekseninde, sinemada dijital ve geleneksel sanat formlarının eşzamanlı kullanımının yarattığı estetik ve anlatsal etkileri irdelemektedir.

Genel olarak animasyon, uzun metraj belgesellerden sanat sineması örneklerine kadar uzanan, tek bir türle sınırlı olmayan çok yönlü bir üretim biçimidir. *Loving Vincent* gibi sanatsal ve düşünsel yoğunluğu yüksek yapımlar bu bağlamda öne çıkarken, animasyon tarihsel süreçte teknolojik, kültürel, estetik, bilimsel ve bireysel etkenlerle biçimlenerek sinema sanatıyla birlikte teknik ve anlatı olanaklarını genişletmiştir. Günümüzde eğlence, eğitim, tanıtım, terapi ve sanat gibi farklı bağlamlarda işlev gören animasyon, tür çeşitliliğiyle sanatsal değeri yüksek uzun metraj filmler üzerine daha fazla yazın ve çözümleme gereksinimini artırmaktadır. Canlı aksiyon* filmleri gerçek oyuncular ve mekânların kamerayla kaydedildiği yapılar olsa da, animasyon ile aralarındaki içerik üretimi ve düşünsel derinlik farkı giderek azalmakta; biçimsel ve anlatımsal teknikler teknolojik gelişmelerle birlikte ilerlemektedir. Bu doğrultuda çalışma, animasyon sinemasının estetik ve anlatı olanaklarını, *Loving Vincent*'in türlerarası yapısını ve bu yapıların görsel iletişim tasarımı bağlamında anlam üretme süreçlerindeki işlevlerini inceleyen kuramsal bir çerçeveye dayanmaktadır; çözümleme ise animasyon, biyografik film ve medyalararasılık kavramları etrafında geliştirilen yaklaşımların sistematik biçimde ele alınmasıyla yönlendirilmektedir.

Kuramsal çerçeve

Sanat ve tasarım yoluyla kurulan iletişim, görsel tasarımın dili ve alfabetini oluşturan öge ve ilkeler aracılığıyla gerçekleşir. Renk, denge, ritim, tipografi ve kompozisyon gibi ögeler, görsel iletişimin temel araçlarıdır. "Görsel tasarım" kavramı, görsel sanatların tasarımıyla bütünleşik kullanımından doğmuş; kimi kaynaklarda grafik tasarım veya görsel iletişim tasarımıyla eş anlamlı kabul edilmiştir (Özsoy & Ayaydın, 2016, s. 3). Bu tanım, görsel tasarımın yalnızca biçimsel değil aynı zamanda iletişimsel bir işlev taşıdığını göstermektedir. Bu nedenle çalışmada görsel iletişim ve film tasarımı, anlatı kurulumunda ve estetik yapılandırma bütüncül bir yaklaşımla ele alınmakta; görsel tasarım, sanatsal bir ifade biçiminin ötesinde, medyalararası anlatı stratejilerinin çözümlenmesinde temel bir araç olarak değerlendirilmektedir.

* "Canlı aksiyon film" ifadesi, İngilizce *live action film* kavramının Türkçe karşılığıdır. Bu kavram, animasyon ya da bilgisayar üretilmiş görüntüler (CGI) ile oluşturulan filmlerden farklı olarak, gerçek oyuncuların ve fiziksel mekânların kullanıldığı yapımları tanımlamak için kullanılmaktadır. Türkçede bazen "gerçek oyunculu film" ifadesi de aynı anlamda tercih edilmektedir.

Dijitalleşme, sinemayı gerçekliği doğrudan yansıtan bir araç olmaktan çıkarak görsel dünyayı yeniden kuran, tasarlayan ve yorumlayan bir yapıya dönüştürmüştür. Bu dönüşüm, görsel tasarımı sinemasal anlatının merkezine yerleştirerek estetik ve teknik imkânların yeniden tanımlanmasını sağlamıştır. Animasyon bu sürecin en belirgin örneklerinden biri olarak öne çıkmakta; ardışık görüntülerle hareket yanılması üreten ve farklı biçim ile teknikleri kapsayan bu film formu, köklü geçmişine rağmen kesin sınırlarla tanımlanması güç bir alan olarak varlığını sürdürmektedir. İlk uzun metrajlı animasyon yapımları, canlı aksiyon filmlerinden kısa süre sonra üretilmiş; 1920’lerde ise genellikle sinema salonlarında ana filmlerden önce veya sonra gösterilen kısa metrajlı yapımlar şeklinde sunulmuştur. Bu durum animasyonun erken dönemde sinema içinde ikincil bir konumda değerlendirilmesine yol açmış, aynı dönemde popüler animasyon ise Disney ve Warner Brothers stüdyoları öncülüğünde “çizgi film” türüyle özdeşleşmiştir.

Görsel tasarım medyalararasılık ve sinema

Medyalararasılık (intermediality), dijital medya bağlamında farklı medyaların kesişimi ve sınır aşımıyla oluşan olguları tanımlayan bir kavramdır. 1990’larda ortaya çıkan bu terim, zamanla çeşitli kullanımlara konu olmuştur (Chandler & Munday, 2018, s. 280). Genel tanımın ötesinde, medyalararasılık araştırmaları özellikle görsel-işitsel yapıtların içindeki dönüşüm süreçlerine odaklanır; bu çerçevede farklı medyalar arasındaki ilişkilerin, etkileşimlerin ve söylemsel melezleşmelerin çözümlenmesi önem taşır. Ayrıca bu incelemeler, yalnızca süreçlerin betimlenmesine değil, aynı zamanda yapıtların içinde ortaya çıkan dönüşümlerin saptanmasına da yönelir (Kayaoğlu, 2009, s. 96). Dolayısıyla medyalararasılık, hem kuramsal tanımı hem de yapıt odaklı çözümlenmeleriyle disiplinlerarası araştırmalar için verimli bir zemin sunmaktadır.

Metinlerarasılık, iki ya da daha fazla metnin birbirine göndermede bulunduğu veya diyalog kurduğu durumu; ortamlararasılık ise farklı mecralar arasındaki ilişkileri tanımlar. Dijital medyanın gelişimi bu kavramların uygulama alanını genişletmiş, medya yakınsamasıyla sanatlar, medya türleri ve metinler arasındaki sınırları belirsizleştirmiştir. Sinema da başlangıçtaki “saf sinema” anlayışından uzaklaşarak ses, müzik, edebiyat ve tiyatro gibi alanlardan unsurlar alan çok boyutlu, melez bir yapıya evrilmiştir (Faquin & Araujo, 2020, s. 145). Bu dönüşüm, sinemanın farklı sanat ve medya biçimlerini bir araya getiren ve sürekli yenilenen dinamik bir anlatı alanı hâline geldiğini göstermektedir.

Görselliğin iletişimde merkezi bir konum edinmesi, imgelerin toplumsal işlevler doğrultusunda şekillenen bilinç ürünü yapısını öne çıkarmaktadır. Bu durum, görsel içeriklerin farklı medya ortamlarında kazandığı anlam katmanlarının izlenebilir ve aktarılabilir olduğunu göstermektedir (Onursoy, 2019, ss. 2–4). Medyalararasılık bağlamında sinema yapımlarında kullanılan görsel öğeler ise yalnızca estetik bir görünüm değil, aynı zamanda teknik tercihler ve farklı medya biçimlerinin birlikteliğiyle oluşan çok katmanlı bir tasarımın parçalarıdır.

Sinemada görsel iletişim ve film tasarımı, medyalarasılık kavramı üzerinden açıklanabilecek çok boyutlu bir yapı sergiler. Film tasarımı bağlamında görsel iletişim, anlatı öğeleriyle birlikte farklı medya formlarının etkileşimini, teknik uygulamaların çeşitliliğini ve bütüncül estetik yapıyı içerir (Sivri & Özdemir, 2022, s. 128). Bu yönüyle sinemada film tasarımı, görsel-ışitsel bileşenler, biçimsel düzenlemeler ve medyalararası geçişlerle tanımlanan bir bütünlük oluşturmaktadır.

Medyalarasılık, bir medyasal ürünün başka bir medya ya da sistem aracılığıyla farklı bir medya ile ilişki kurarak anlam üretmesi sürecidir; bu etkileşim sayesinde hem özgün sınırlar görünür hâle gelir hem de ek anlamlar ortaya çıkar (Kayaoğlu, 2009, s. 72). Dolayısıyla medyalarasılık, yalnızca metinlerarası göndermelerden farklı olarak, anlamın yeniden üretildiği ve yorum ufuklarının genişlediği dinamik bir süreçtir. Bu çerçevede, güncel sanat ve sinemada medyalarasılığın somut örneklerinden biri olan *Loving Vincent* filmi dikkate değerdir.

Animasyonun tarihsel gelişimi ve film tasarımı

Animasyon, tarihsel süreçte teknik deneylerden başlayarak Walt Disney'in (1901-1966) öykü anlatıcılığıyla kitlesel bir endüstri hâline gelmiş; Walerian Borowczyk (1923-2006) ve çağdaşlarının yetişkinlere yönelik filmleriyle sanatsal bir ifade biçimine dönüşmüştür (Armes, 2011, s. 20). Günümüzde ise dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla marjinal bir tür olmaktan çıkarak çağdaş sinemanın merkezî ifade biçimlerinden biri hâline gelmiş, artan estetik ve tematik çeşitliliğiyle film çalışmalarında önemli bir inceleme alanı olmuştur.

Tüm filmler, gerçekçilik ile büyümlü gerçekçilik arasında bir eksenle konumlanır. “Gerçekçilik”, mutlak sadakatten ziyade gerçeğin kusursuz bir simülasyonu olarak işlerken; “büyümlü gerçekçilik” en olanaksız olayların bile kendi bağlamında gerçekçi görünmesini sağlar. Animasyonda inandırıcılık, karakterlerin dış görünüşlerinden çok mekân içinde sergiledikleri hareketlerle sağlanır. Gerçekçi olmayan öğelerde dahi belirli bir gerçeklik hissi vardır ve yetkin animasyoncular bu hissi hareketin doğallığı üzerinden ikna edici biçimde yansıtır (Wood, 2016, ss. 45–46). Böylece animasyonun amacı, gerçekliği doğrudan yeniden üretmek değil, izleyiciye inandırıcı bir hareket–gerçeklik kurgusu sunmaktır. Bu çerçeve, *Loving Vincent*'ta yağlı boya estetiğiyle üretilen sahnelerde hareketin anlam taşıyıcı bir öğeye dönüşümünü çözümlenmek açısından da belirleyicidir.

Animasyon terimi, Latince *animare* fiilinden türetilir ve “hayat vermek” anlamına gelir. Kavram, cansız biçimlerin hareketliymiş gibi gösterildiği, ardışık görüntülerin yapay biçimde üretilmesiyle izleyicide hareket izlenimi yaratan görsel bir yanılsama sürecini ifade eder. Bu etki “görsel kalıcılık” ilkesine dayanır; göz ardışık görüntüleri algımlarken beyin kareler arasında bağlantı kurarak sürekli hareket algısı oluşturur. Andrew Selby (2013), hareketin gerçekte kareler arasındaki boşlukta oluştuğunu vurgulayarak animasyonun yalnızca teknik bir üretim değil, aynı zamanda algısal bir

deneyim olduğunu belirtir (s. 9). Bu yaklaşım, animasyonun estetik ve algısal boyutlarının birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ve *Loving Vincent* gibi yapımların bu iki boyutu eşzamanlı kullanarak izleyici deneyimini zenginleştirdiğini göstermektedir. Animasyona dair en eski görsel örnekler MÖ 15.000 yılına tarihlenen Fransa'daki Lascaux Mağarası resimlerinde görülür; farklı pozisyonlarda betimlenmiş at ve diğer hayvan figürleri, erken dönem insanların harekete yönelik görselleştirme arzusunu yansıtır. Maureen Furniss (2016), bu örneklerden itibaren animasyonun gelişiminde endüstriyel, teknolojik, bilimsel, kültürel, estetik ve bireysel etkenlerin belirleyici olduğunu vurgular (s. 12). Bu süreklilik, animasyonun yalnızca modern bir üretim biçimi değil, aynı zamanda insanlık tarihinin en eski anlatım yollarından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Animasyon, fotoğrafik yöntemle kaydedilmeyen ve kare kare üretilen hareket yanılsaması olarak tanımlanır (Solomon, 1987, s. 10). Norman McLaren bu yaklaşımı geliştirerek onu "çizilen hareketlerin sanatı" biçiminde nitelendirir ve estetik ile düşünsel bir yaratım boyutuna dikkat çeker (Solomon, 1987, s. 11). Paul Wells animasyonu canlı aksiyondan kökten farklı bir görsel çevre olarak değerlendirir; izleyicinin bu dünyayı gerçek kabulünü ise görsel-işitsel uyuma bağlar (1998, s. 10). Dijital teknolojilerle birlikte bilgisayar üretilmiş görseller ve manipülasyon teknikleri bu tarihsel çerçeveyi genişletmiş, animasyonu yalnızca teknik bir üretim biçimi olmaktan çıkarak duyuşsal ve düşünsel etkileşim yaratan çok katmanlı bir temsil alanı hâline getirmiştir.

Animasyon, hareketli görüntü ile sesi bütünleştirerek esnek, etkili ve dikkat çekici bir görsel-işitsel ifade biçimi sunar; kurmaca yapısı kuramsal çözümlere olduğu kadar izleyiciyle bilgi paylaşımına da imkân tanırken, gerçekdışı olayların sinematik illüzyonlarla inandırıcı biçimde aktarılmasını sağlar. Biçimlerin ardışık küçük değişimlerle hareket ettirilmesine dayalı bu alan, köklü geçmişine rağmen kesin sınırlarla tanımlanması güçtür ve günümüzde eğlence, eğitim, tanıtım, terapi ile güzel sanatlar gibi farklı bağlamlarda işlev görerek geniş kitlelere ulaşmaktadır (Furniss, 2016, s. 12). Dijitalleşmenin küresel ölçekte toplumsal ve ekonomik yapıları dönüştürmesiyle animasyona yönelik ilgi artmış, bu eğilimin gelecekte daha da güçleneceği ve animasyonun akıllıca kullanıldığında izleyicileri ortak temalar ile evrensel kaygılar etrafında birleştirebileceği vurgulanmıştır (Selby, 2013, ss. 6–7). Kültürel kapsayıcılıkla teknik ve estetik esnekliğin birleşimi ise animasyonu çağdaş görsel iletişimin merkezî bir bileşeni hâline getirmektedir.

Animasyonun sinemadaki geleceği, farklı formatlara uyarlanabilirliği ve çoklu mecralardaki işlevselliğiyle doğrudan ilişkilidir. Selby (2013), teknolojik gelişmelerin animasyona yalnızca geçmişi temsil etme olanağı değil, aynı zamanda hayal gücüne dayalı görselleştirmeler aracılığıyla geleceğe dair olası senaryoları öngörme kapasitesi kazandırdığını belirtir (s. 8). Bu değerlendirme, animasyonun durağan bir temsil aracından ziyade zaman ve mekân sınırlarını aşabilen dinamik bir anlatı formu

olduğunu göstermekte; aynı zamanda tarihsel süreçte karşılaşılan biçimsel sınırlamaların anlaşılmasını da gerekli kılmaktadır. Sinema tarihinin en erken dönemlerinden itibaren hareketli görüntü üretme arayışlarında kullanılan animasyon, Lumière Kardeşler'in gerçekçi filmlerinin kısa sürede baskın hâle gelmesiyle "hileli çekim" olarak değerlendirilmiş; Georges Méliès'nin fantezileri ve Pathé'nin komedileri bu ayrımı pekiştirmiştir. 1920'lerden itibaren Disney ve Warner Bros. etkisiyle tek bir estetik modele bağlanan animasyon uzun süre "çizgi film" ile özdeşleşmiş, bu durum biçimsel çeşitliliği sınırlamış ve tarihsel zenginliği gölgede bırakmıştır (Wells, 1998, s. 2). Dolayısıyla animasyon tarihini değerlendirirken yalnızca teknik gelişmelere değil, aynı zamanda kültürel ve estetik sınırlara da odaklanmak gerekmektedir.

Animasyonun öncülerinden Norman McLaren, film şeridi üzerine doğrudan çizim ve boyama yaparak geliştirdiği "kamerasız animasyon" (*direct animation*) tekniğiyle öne çıkmış; çok aşamalı üretim süreçlerinin yaratıcılığı sınırlandırıcı etkilerine karşı geliştirdiği bu yöntem, maddi kısıtların ötesinde estetik bir arayışa dönüşmüş ve animasyonun sanatla bütünleşmesini desteklemiştir (Dobson, 2018, s. 2). McLaren'ın yaklaşımı, animasyonu teknik bir süreçten ziyade estetik ve düşünsel bir yaratım alanı olarak konumlandırmıştır. Hareketli görüntü ile sesi bütünleştiren animasyon, öykü anlatımı ve düşünsel aktarım açısından esnek, etkili ve ikna edici bir görsel-işitsel form sunar; kurmaca yapısı hem kuramsal çözümlere hem de izleyiciyle bilgi paylaşımına olanak tanırken, gerçeküstü ya da fiziksel yasaları aşan olayları sinematik illüzyonlar aracılığıyla inandırıcı biçimde aktarır. Günümüzde animasyon, popüler kültüre derinlemesine nüfuz ederek disiplinlerarası sınırları aşan, yaratıcı üretimi destekleyen ve dijitalleşmenin dönüştürdüğü toplumsal-ekonomik yapılarla birlikte giderek daha fazla ilgi gören bir anlatı biçimine dönüşmüştür; bu eğilimin gelecekte daha da güçleneceği öngörülmektedir (Selby, 2013, s. 6). Estetik ve kültürel çeşitliliğinin temeli ise teknik ilkelere dayanır: biçimlerin ardışık küçük değişimlerle hareket ettirilmesi ve görsel kalıcılık sayesinde oluşan hareket yanılması, animasyona geniş bir uygulama alanı kazandırmış; tarihsel kökenleri çok eski dönemlere uzansa da sınırları kesin çizilemeyen, sürekli dönüşen bir alan olarak varlığını sürdürmesini sağlamıştır (Furniss, 2016, s. 12). Böylece animasyon, çağdaş görsel iletişimin teknik, estetik ve kültürel boyutlarını bütünleştiren dinamik bir ifade aracı olarak konumlanmaktadır.

Animasyon, teknik ve estetik çeşitliliğiyle kültürlerarası iletişim kapasitesini güçlendirmekte; kültürel, teknik ve coğrafi sınırlılıkları aşarak farklı topluluklara ulaşabilmektedir. Görsel ya da fiziksel olarak olanaksız durumları temsile dönüştürme yetisi, onu her yaşta izleyiciyle etkili iletişim kurabilen bir anlatı biçimi hâline getirmekte; bu özelliğiyle sanatçılar ve yaratıcı endüstrilerin aktörleri için güçlü bir kültürlerarası platform sunmaktadır. Sinemadaki geleceği, farklı formatlara uyarlanabilirliği ve çoklu mecralardaki işlevselliğiyle bağlantılıdır. Teknolojik yenilikler, animasyona yalnızca geçmişini temsil etme değil, aynı zamanda hayal gücüne dayalı

görselleştirmeler aracılığıyla geleceğe dair senaryolar üretme olanağı kazandırmaktadır (Selby, 2013, s. 8). Böylece animasyon, zaman ve mekân algısını dönüştürebilen, estetik ve düşünsel açıdan zengin bir anlatı formu olarak konumlanmakta ve görsel iletişim ile sinema arasında yeni kavramsal köprüler kurmaktadır.

Canlandırma filmler yoğun emek ve yüksek düzeyde yaratıcılık gerektirir. Bu süreç, yönetmene gerçek oyuncu ve mekânlarla çalışan uzun metraj sinemacının ulaşamayacağı ölçüde bir kontrol sağlar. Canlandırmacı, eserine ressamın tuvali üzerindeki hâkimiyetine benzer biçimde egemendir (Armes, 2011, s. 139). Bu özellik, animasyonu yalnızca teknik bir uğraş değil, aynı zamanda özgün bir sanatsal ifade alanı hâline getirmiştir.

Vincent van Gogh'un yaşamı ve eserlerinin görsel iletişim araçlarıyla medyada üretimi

Biyografik film, sinema tarihinin erken dönemlerinden itibaren değişen estetik ve anlatsal eğilimlere uyum sağlayarak farklı biçimsel nitelikler kazanmış; dijitalleşmenin sunduğu teknik olanaklarla birlikte daha çeşitli anlatım stratejileri ve tasarım biçimlerine erişmiştir. Bu çalışma, *Loving Vincent* örneğinde olduğu gibi, dijital araçlar ile geleneksel tasarım tekniklerinin birlikte kullanıldığı bir biyografik filmin estetik ve biçimsel tercihlerini görsel iletişim ve film tasarımı bağlamında değerlendirmektedir. Gerçek bir kişinin yaşamını ve kişiliğini irdeleyen biyografik filmler, özel ve kamusal olayları dramatik bir yapı içinde birleştirir; kamusal alanda tanınan kişilerin sinemada temsil edilmesi ise bu türün temel çekiciliğini oluşturur. Dennis Bingham'ın (2010, s. 10) belirttiği üzere biyografik filmin işlevi, kişiyi kültürel belleğe dâhil etmek ve bu dâhil oluşun nedenlerini ortaya koymaktır; bu yönüyle biyografik filmler, bireysel ve toplumsal hafızayı şekillendiren güçlü anlatı formlarıdır.

Vincent van Gogh, yalnızca on yıllık üretim süresine rağmen sanat tarihinde kalıcı bir yer edinmiştir. Manzara, natürmort, portre ve otoportre türlerinde verdiği eserler içinde özellikle portreleri öne çıkar. Köy ve kent yaşamından bireyleri konu alan bu çalışmalarda, plastik süreci etkili biçimde kullanması ve duygusal aktarımı güçlü biçimde yansıtması dikkat çekicidir. Başlangıçta teknik becerilerini geliştirmek amacıyla yöneldiği portre, zamanla hem tematik derinlik hem de ifade çeşitliliği sunan çok katmanlı bir yaratım alanına dönüşmüştür (Kodal, 2022, s. 277). Bu özellikler, Van Gogh'un portre estetiğinin sanatında merkezî bir rol oynadığını ve görsel temsilde yüksek bir ifade kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir. *Loving Vincent*, bu estetiği sinema diline taşıyarak sanatçının portrelerini yalnızca görsel öğeler değil, aynı zamanda anlatının kurucu unsurları olarak yeniden yorumlamaktadır.

ORIGINAL PAINTING

KEYFRAME

PHOTO

Görsel 1. *Otoportre* (1889) – *Loving Vincent* uyarlaması [Orijinal tablo, film keyframe'i ve fotoğraf karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Biyografik filmlerin karakter inşasında, eksantriklik ile yaratıcı deha arasındaki tartışmaların yoğunluğu ne olursa olsun, “eksantrik sanatçı” figürü edebî bir arketip hâline gelmiştir. İzole, acı çeken dâhi imgesi, özellikle modern izleyici için cazip bir anlatı kalıbı sunar. Vincent van Gogh, bu imgenin sanat tarihindeki en bilinen örneklerinden biridir (Nour, 2019, s. 109). Bu durum, sanatçının yalnızca biyografik gerçekliklerle değil, aynı zamanda kültürel olarak inşa edilmiş bir imgeyle temsil edildiğini göstermektedir. Griselda Pollock’a (1980, s. 64) göre bu imge “üretilmiştir” ve Van Gogh’un yaşamı, özellikle de kendini yaralaması ve intiharıyla sonuçlanan trajik süreci, “hassas, acı çeken ama olağanüstü yetenekli” sanatçı imgesini pekiştirecek biçimde yeniden kurgulanmıştır.

Vincent van Gogh’un trajik yaşamı, sanatı ve bireysel dünyası, sinema tarihinin farklı dönemlerinde pek çok yönetmen için ilham kaynağı olmuştur. Sanatı, biyografik anlatıların ötesinde estetik açıdan da güçlü bir temsil zemini sunmuş; ölümünden bir yüzyılı aşkın süre geçmesine rağmen modern izleyici için çekiciliğini korumuştur. Bu süreklilik, eserlerinin yanı sıra, yoğun özdeşünüm içeren mektuplarında yansıyan kişiliğinden beslenir. Mektuplarında Van Gogh, tutkulu, yalnız ve çoğu zaman yanlış anlaşılmuş bir figür olarak betimlenir. Nitekim Mart 1889 tarihli Arles Dilekçesi’nde mahalle sakinleri, onun “deli” olduğu gerekçesiyle ailesine gönderilmesini talep etmiştir (Nour, 2019, s. 109). Bu belge, sanatçının toplumsal dışlanmışlığını somut biçimde ortaya koyarak sinemasal uyarlamalardaki temsil biçimlerini anlamak için önemli bir tarihsel referans noktası oluşturmaktadır.

Van Gogh, özgün dünya algısıyla ürettiği eserler sayesinde sanat tarihinde ayrıcalıklı bir konum edinmiştir. Yaşamının yalnızca son on yılında resimle ilgilenmesine rağmen 850’den fazla tablo ve yaklaşık 1.300 çizim üretmiş; sanat onun için hem ifade aracı hem de varoluşsal bir uğraş olmuştur. Ölümünden sonra fark edilen dehası, ününün küresel ölçekte yayılmasına yol açmış; bu durum sanatseverlerin yanı sıra farklı disiplinlerden araştırmacıların da ilgisini çekmiştir. Van

Gogh üzerine çok sayıda kitap, tez, akademik çalışma, belgesel ve film[†] üretilmiş; sanatçı böylece yalnızca bireysel bir yaratıcı değil, kültürel bir ikon olarak sinemasal temsillerde de sürekli yeniden inşa edilmiştir (Kodal, 2022, s. 277). Bu durum, sanatçının sinemadaki temsillerinin yalnızca biyografik gerçeklere değil, kültürel olarak üretilmiş imgelere de dayandığını göstermektedir.

Van Gogh'un birçok tablosu filmde farklı işlevlerle kullanılmış; kimi zaman aksiyonun arka planını oluşturarak kurgusal bir atmosfer yaratmış, kimi zaman ise portrelerden esinlenen karakterler kendi arka plan hikâyeleriyle anlatıya dâhil edilmiştir. Üretim sürecinde *chroma key* tekniği uygulanmış, storyboard'lar sanatçının tablolarındaki figürlerden uyarlanmıştır. Bazı tablolar doğrudan kompozisyonlara entegre edilmiş, yeşil perde önünde çekilen sahneler ressamın tarafından sonradan boyanmıştır. Karakterlerin hikâyeleri, Theo'ya yazılmış mektuplara dayandırılmış ve bu metinler anlatının biçimlenmesinde belirleyici olmuştur (Faquin & Araujo, 2020, s. 150). Böylece film, Van Gogh'un sanatını ve yaşamını hem görsel hem de anlatısal düzeyde yeniden üretmiş; plastik estetiğini yalnızca görsel bir arka plan değil, anlatının taşıyıcı unsuru olarak yapılandırmıştır. Bu çerçevede Van Gogh'un yaşamına ve eserlerine ilişkin tarihsel belgeler ile sanatsal mirasın çağdaş sinemada nasıl yeniden üretildiğinin incelenmesi, biyografik türün ulaştığı estetik ve teknik çeşitliliği anlamak açısından önem taşımaktadır. *Loving Vincent* gibi yapımlar, sanatçının kişisel hikâyesini aktarmakla kalmayıp görsel iletişim tasarımının imkânlarıyla onun sanatını sinema dili içinde yeniden yorumlamakta ve biyografik sinema ile görsel-ışitsel mecralar arasında güçlü bir bağ kurmaktadır.

Filmin konusu

Film, uzun metrajlı bir dedektif hikâyesi olarak kurgulanmıştır. Bu türsel yaklaşım, filmi yalnızca biyografik bir anlatı olmaktan çıkarak görsel estetik, medya geçişkenliği ve anlatı kurgusu açısından çok katmanlı bir çözümlemeye imkân tanır. Olay örgüsü, Van Gogh'un ölümünden bir yıl sonrasına, *Yıldızlı Bir Gece* sahnesiyle başlar (*Loving Vincent*, 2017). Armand Roulin (Douglas Booth), Van Gogh'un dostu ve postacısı Joseph Roulin'in (Chris O'Dowd) oğludur. Babasının, Vincent'in ölümünden kısa süre önce kardeşi Theo'ya yazdığı mektubu ulaştırmasını istemesiyle yola çıkar; ancak Theo'nun da öldüğünü öğrenince mektubu geri getirir. *Café Terrace at Night* tablosunun mekânında geçen konuşmada babası, Van Gogh'un ölümüne dair şüphelerini ve son mektuplardaki çelişkileri dile getirir; bu durum Armand'ı ressamın son günlerini araştırmaya yönlendirir. Anlatı, Armand'ın yolculuğu üzerinden ilerler;

[†] Van Gogh'un sinemadaki temsilleri farklı dönemlerde değişen estetik ve anlatısal yaklaşımlarla yeniden üretilmiştir. *Lust for Life* (1956, Vincente Minnelli), sanatçıyı romantize edilmiş "acı çeken dâhi" olarak sunarken; *Vincent & Theo* (1990, Robert Altman) kardeşlik ilişkisine, *Van Gogh* (1991, Maurice Pialat) ise son günlerindeki gündelik ve insani boyutlarına odaklanır. Akira Kurosawa'nın *Dreams* (1990) filmindeki "Crows" bölümü, Van Gogh'u tablolarının içinde yaşayan bir figür olarak resmederken, *Loving Vincent* (2017, Dorota Kobiela & Hugh Welchman) sanatçının üslubunu doğrudan sinemaya taşıyarak animasyonla görsel bir deney sunar.

geriye dönüş sahneleriyle Van Gogh'un yalnızlığı, toplumsal dışlanmışlığı ve ruh hâli yansıtılır. 27 Temmuz 1890'da Auvers'de kendini vurarak ağır yaralanan Van Gogh, iki gün sonra yaşamını yitirir. Film, bu trajediden yaklaşık bir yıl sonra Armand'ın mektup teslim görevinin ressamın ölümüne dair kişisel bir soruşturmaya dönüşmesini konu alır. Armand, Dr. Gachet'ye mektubu ulaştırma sürecinde Van Gogh tablolarından uyarlanmış karakterlerle görüşerek ipuçları toplar. Bu süreç, onun Vincent'a bakışını dönüştürür; sıradan bir mektup teslimi, katili bulmaya yönelik ahlaki ve kişisel bir arayışa dönüşür.

Yöntem

Bu çalışma, metinlerarasılık (*intertextuality*) ve medyalararasılık/ortamlararasılık (*intermediality*) kavramlarını sinema ve görsel-ışitsel yapımların türsel ilişkileri bağlamında ele almaktadır. Amaç, geleneksel ve dijital tekniklerin birlikteliğinden doğan anlatı biçimlerini ve bu süreçte ortaya çıkan yeni görsel estetikleri tanımlamaktır. Bu kapsamda, kendi kategorisinde ilk kabul edilen biyografik animasyon filmi *Loving Vincent* (2017) vaka analizi nesnesi olarak seçilmiştir. Film, sinemanın ifade olanaklarını resim sanatının estetiğiyle birleştiren yapısıyla görsel tasarım alanına özgün katkılar sunmaktadır. Çalışma yöntemsel olarak disiplinlerarası bir bakış açısıyla tasarlanmıştır; animasyon, görsel iletişim ve film tasarımı arasındaki etkileşimler incelenmiştir. Nitel ve yorumlayıcı vaka analizi yaklaşımıyla yürütülen araştırmada veri setini filmin tamamı oluşturmuş; alan yazın, paratekstler (yönetmen söyleşileri, yapım notları) ve seçilmiş sahne görselleri/ekran görüntüleri ise eleştiri ve eğitim amaçlı kanıt/gösterim işleviyle APA 7 kurallarına uygun biçimde kullanılmıştır. Analizde filmin görsel ve işitsel öğeleri ile anlatı stratejisindeki işlevleri değerlendirilmiş, resim–sinema ilişkisi bağlamındaki estetik uyumlar betimlenmiştir. Bulgular görsel materyallerle desteklenerek sistematik biçimde sunulmuş, böylece *Loving Vincent*'in türsel konumu ve disiplinlerarası niteliği yöntemsel bir bütünlük içinde ortaya konmuştur.

Bulgular ve tartışma

Loving Vincent (2017), Dorota Kobiela ve Hugh Welchman tarafından yazılıp yönetilen, Polonya–Birleşik Krallık ortak yapımı ve tamamen yağlı boya tablolarla üretilmiş ilk uzun metraj animasyon filmidir. 125 ressamın yaklaşık 65.000 kare hazırlamasıyla tamamlanan yapım, adını Van Gogh'un kardeşi Theo'ya yazdığı mektuplardaki "Loving Vincent" hitabından alır. Film, sanatçının yaşamının son günlerini biyografik anlatı, dedektif kurgusu ve görsel uyarılma öğelerini harmanlayarak yeniden kurgular; böylece Van Gogh'un estetiğini korurken onu sinemasal bağlamda yeniden üretir (Jellenik, 2025, s. 3). Bu yaklaşım, sanatçının eserlerini yalnızca temsil etmekle kalmayıp sinema dili içinde yeniden yorumlayan özgün bir üretim biçimine işaret etmektedir.

Loving Vincent, Vincent van Gogh'un yaşamı ve sanatına odaklanır; sanatçının tabloları ile kardeşi Theo'ya yazdığı mektupları kullanarak özgün görsel dilini yaşam öyküsünü aktarmanın aracı hâline getirir. Anlatı, Auvers-sur-Oise'da Van Gogh'un intiharını duyuran el boyaması bir gazete küpürüyle açılır. Bu açılış, izleyiciyi doğrudan filmin merkezindeki gizeme yönlendirerek anlatının temel sorunsalını belirler.

Film, Armand'ı insani ve dönüşebilir bir karakter olarak sunar. Geri dönüş sahneleri renkli sekanslardan siyah-beyaz görüntülere geçişle görsel, dış-diyetik müzik kullanımıyla ise işitsel olarak ayırt edilir. Bu karşıtlık, geçmişe ait sahnelerin psikolojik yoğunluğunu artırır; kaygı, bunalım ve tekrar eden temaların altını çizer. Teknik strateji ilk geri dönüş sahnesinde tanıtılır ve ilerleyen bölümlerde giderek yoğunlaşır. Böylece yapım, biyografik bir anlatının ötesinde görsel tasarım, türler arası geçişkenlik ve anlatı stratejileri bakımından incelenmesi gereken özgün bir sinema deneyimi sunar.

Anlatı, *The Starry Night* tablosunun üç boyutlu animasyonlaştırılmış versiyonuyla açılır. Kamera bu tablonun içine ilerleyerek yine üç boyutlu biçimde canlandırılmış *The Night Café*'nin (1888) dışına ulaşır. Bu sahneler, filmin görsel uyarılama anlayışı ile teknik harmanlamasının çarpıcı örneklerini oluşturur. Ressamın ölümünün hemen sonrasına odaklanan biyografik anlatı, yaşamına ve sanatsal yolculuğuna dair anıları yeniden kurgular. Tamamen resmedilmiş ilk uzun metraj animasyon olma özelliğini taşıyan yapım, karelerin ardışık biçimde dönüştürüldüğü klasik animasyon tekniğiyle hazırlanmış; her sahneye yağlı boya resimler aracılığıyla akıcılık kazandırılmıştır.

Görsel 2. *Loving Vincent* filminden ekran görüntüleri. Açılış sekansı ve Van Gogh'un ölümünü duyuran el boyaması gazete küpürü (2017).

Loving Vincent, yalnızca Vincent van Gogh'un yaşamını konu alan biyografik bir yapım değil; aynı zamanda sinema, animasyon, fotoğraf ve resim sanatları arasındaki sınırları yeniden tanımlayan türlerarası bir anlatıdır. Film, Van Gogh'un estetik mirasını dijital teknolojiler aracılığıyla yeniden üretirken yaşam öyküsünü gizem unsurlarıyla örülü çok katmanlı bir kurgu içinde sunar. Chroma key (renk anahtarlama) kompozisyonu, rotoskopi ve canlı aksiyon çekimlerinin yağlı boya animasyonla bütünleştirilmesi ile dönemsel analog fotoğrafların dijital tekniklerle işlenmesi, hem görsel hem de anlatsal düzeyde türsel beklentilere yanıt verir (Nour, 2019, s. 112). Bu teknik birleşim, kalıpları yaratıcı biçimde dönüştürerek filmi yalnızca bir sanatçının biyografisi olmaktan çıkarır ve çağdaş görsel anlatımın dönüşümünü temsil eden çarpıcı bir örnek hâline getirir.

Görsel 3. *Café Terrace at Night* (1888) – *Loving Vincent* uyarlaması [Film seti görseli, keyframe ve orijinal tablo karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Loving Vincent, tamamen el boyamasıyla üretilmiş ilk animasyon film olup resim, fotoğraf ve sinemayı bir araya getirerek medyalararası bir geçiş oluşturur. İzleyici, Van Gogh'un tanınmış tablolarını tanıyarak anlatı evrenine doğrudan bağlanır; karakterler ve mekânlar sanatçının üslubuna sadık kalınarak çağdaş ressamlarca yeniden üretilir. Bu görseller, orijinal tabloların kopyaları değil, animasyon aracılığıyla yeni bir anlatı formuna dönüşen melez imgeler olarak değerlendirilir (Hwang, 2021, s. 24). Böylece film, teknik bir yenilik olmanın ötesinde, görsel kültürün yeniden üretim, aktarım ve temsil biçimlerine özgün bir çözümlenme alanı sunar.

Görsel 4. Van Gogh'un eserlerinden üçlü düzenleme: *Buğday tarlasında çift figürü*, *Rhône üzerinde yıldızlı gece* ve *Piyano başında kadın*. Kaynak: <https://lovingvincent.com>

Görsel açıdan *Loving Vincent*, resim ve çizimden beslenen, sinemanın sahne düzeni (*mise en scène*) ile bütünleşen animasyon tekniğiyle özgün bir estetik kurar. Van Gogh'un eserlerinden uyarlanan tablolar, sanatçıların üsluba sadık kalmaları için teknik ve görsel referans işlevi görerek resim ile sinema arasındaki sınırları silikleştirir. Bu yönüyle film, hem kaynaşma sineması hem de metinlerarasılık örneği olarak her karede Van Gogh'un estetiğini anımsatır, eserleriyle doğrudan diyalog kurar (Faquin & Araujo, 2020, s. 151) ve farklı mecraları bütünleştirerek görsel ile anlatısal düzeyde özgün bir sinema deneyimi sunar.

Görsel 5. *Loving Vincent* filminde karakter uyarlamaları [Film kareleri ve Van Gogh tabloları üzerine dijital projeksiyon karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Dünyanın ilk uzun metrajlı yağlı boya animasyon filmi olan *Loving Vincent*, teknik ve estetik açıdan animasyon sinemasında özgün bir örnek sunar. Canlı aksiyon çekimleri Van Gogh'un üslubunda yeniden resmedilerek her kare tuval üzerine aktarılmış, böylece film resim ve sinemanın kesişiminde benzersiz bir görsel yapı kazanmıştır. Geleneksel animasyondan farklı olarak sinematografik unsurlar korunmuş, Van Gogh'un estetiği çağdaş film diliyle birleşmiştir (Mackiewicz & Melendez, 2016, s. 1). Bu yaklaşım, filmi biyografik bir anlatının ötesine taşıyarak resim, animasyon ve sinemayı bütünleştiren yenilikçi bir yapım hâline getirmiştir.

Görsel 6. *Loving Vincent* filminde Van Gogh portrelerinin uyarlamaları [Çeşitli tabloların filmde yeniden canlandırılması]. Kaynak: <https://lovingvincent.com>

Dijital ve geleneksel sanat formlarının birlikteliği, *Loving Vincent*'i hem görsel iletişim tasarımı hem de sinema açısından dikkat çekici kılar (Nour, 2019, s. 114). Bu bütünleşme, tabloların yalnızca görsel öğeler değil, aynı zamanda anlatsal işlevler üstlenerek yeniden yorumlanmasını sağlar. Van Gogh'un eserlerinden uyarlanan karakterler, başkahramana ipuçları vererek ölüm temalı dramatik yapının gelişiminde belirleyici rol oynar.

Loving Vincent, Van Gogh'un eserlerini bir araya getirmekle kalmaz; mektuplarını sinematografik bir senaryoya dönüştürerek metinlerarası bir bağ kurar. Bu yaklaşımın çarpıcı yansıması, portrelerin durağan imgeler olmaktan çıkarılıp hareket ve duygusal yoğunluk kazandırılarak sahneler içinde yeniden üretilmesidir. Adeline Ravoux bu bağlamda dikkat çekici bir örnektir. Sanatçının 1890'da yaşamını yitirdiği Auvers-sur-Oise'daki Ravoux Hanı'nın işletmecisinin kızı olan Adeline, filmde ressamın son günlerine tanıklık eden bir figür olarak öne çıkar. Van Gogh'un Theo'ya yazdığı mektuplarda mavi arka plan üzerine genç bir kız portresi yaptığını belirtmesi, bu karakterin filmdeki varlığıyla ilişkilendirilebilecek bir ayrıntıdır. Böylece yapım, Van Gogh'un tablolarını ve mektuplarını durağanlıktan çıkararak görsel açıdan benzerlikler barındıran fakat özgün bir bütünlük oluşturan dinamik bir anlatıya dönüştürür (Faquin & Araujo, 2020, s. 152). Bu dönüşüm, filmin yalnızca biyografik bir anlatı değil, aynı

zamanda Van Gogh'un sanatsal mirasını yeniden üreten ve izleyiciye farklı bir estetik deneyim sunan özgün bir yapım olarak değerlendirilmesini sağlar.

Görsel 7. *Adeline Ravoux* (1890) – *Loving Vincent* uyarlaması [Film seti fotoğrafı, orijinal tablo ve film keyframe'i karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Film, noir unsurları içeren bir drama/biyografi olarak hem biyografik film türüne hem de film noir estetiğine bağlı kalarak türsel ve teknik açıdan melez bir yapı kazanır. Klasik biyografi formatının animasyonla birleşmesi başlı başına yenilikçi bir yaklaşımken, bu birleşimin yağlı boya tekniğiyle gerçekleştirilmesi türsel sınırların en belirgin biçimde zorlandığı noktayı oluşturur. Olay örgüsünü sanatçının ölümünden bir yıl sonrasına yerleştiren yapım, ölüm merkezli kurgusuyla noir türünün beklentileriyle uyumlu bir biyografik dram olarak konumlanır (Nour, 2019, s. 112). Böylece film, yalnızca türler arası geçişkenliğiyle değil, biçimsel yenilikçiliğiyle de hem görsel hem de anlatsal düzeyde özgün ve çığır açıcı bir sinema deneyimi sunar.

Loving Vincent, görsel bütünlüğünü Van Gogh'un tablolarıyla kurduğu benzerliklerden alır; sanatçının hayal dünyasını sinematografik biçimde yeniden üretir ve estetiğini sinema diline taşır. Yapım, tabloların yeniden üretimiyle ortamlarasılığı, mektuplarla kurduğu diyalogla ise metinlerarasılığı temsil eden melez bir görsel-işitsel form oluşturur. Her kare, orijinal tabloların kopyası değil; Van Gogh'un estetiğini yeniden üreten ve Post-Empresyonist fırça darbelerini simüle eden özgün bir çalışmadır. Bu melezlik, sinema ile resim arasında yeni deneyim alanları açarak çözümleme süreçlerine farklı perspektifler kazandırır (Faquin & Araujo, 2020, s. 153). Böylece farklı mecralar ile sanatsal ifade biçimleri arasındaki etkileşim özgün eserlerin ortaya çıkmasını mümkün kılar.

Görsel 8. Armand Roulin karakterinin *Loving Vincent* filmindeki görsel dönüşüm süreci [Set fotoğrafı, yeşil perde çekimi, çizim taslağı ve nihai tablo uyarlaması karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Filmin görsel karmaşıklığı, noir türüne özgü unsurlarla etkileşim kurarak türlerarası bir sanatsal yapı oluşturur. *Loving Vincent*, rotoskop tekniğiyle üretilmiş neo-noir bir yapı kurar ve dedektif hikâyesi formunu ressamın ölümüne dair alternatif bir teoriyi aktarmak için kullanır (Jellenik, 2025, s. 3). Bu yaklaşım, yapımın en başından sanatçının ölümüne ilişkin gizemi çözme ve yeniden yorumlama niyetini ortaya koyar. Film, biyografik öğeler ile kurmaca unsurları organik biçimde bütünleştirerek çok katmanlı bir anlatı formu geliştirir. Bu melez estetik, dijital teknikler ile geleneksel sanat formlarının uyumlu birlikteliğinden beslenir.

Görsel 9. *La Mousmé* (1888) – *Loving Vincent* uyarlaması [Orijinal tablo, film keyframe'i ve set fotoğrafı karşılaştırması]. Kaynak: <https://lovingvincent.com>

Anlatı, geniş yer verilen geriye dönüş sahneleriyle çok katmanlı bir zamansal yapı kurar. Siyah-beyaz sunulan bu bölümler, renkli sekanslardan belirgin biçimde ayrılır (*Loving Vincent*, 2017). Armand'ın görüştüğü her karakter, Vincent'a dair kişisel bir bakış açısı aktarır; bu anlatılar kimi zaman yoğun empati, kimi zaman ise mesafeli bir ton taşır. Geriye dönüşler dramatik boşlukları doldurmanın yanı sıra gerilimi sürdürür. Döneme ait fotoğraflardan esinlenen sahneler, Vincent'ın mutsuz çocukluğu, karmaşık gençlik yılları ve zorlu ilişkilerine dair kesitler sunar. Bu kurgu, başkahramanın hem ipuçlarını takip etmesine hem de Vincent'a yönelik empati geliştirmesine olanak tanır.

Loving Vincent, yaklaşık on yıllık bir üretim sürecinin ürünü olarak animasyon sinemasında teknik ve estetik açıdan öncü bir konum edinmiştir. Yapım, dijital teknikleri (rotoskopi, chroma key, canlı çekim) geleneksel yağlı boya resimle bütünleştirerek Van Gogh'un tablolarını, mektuplarını ve kültürel imgelerini özgün bir anlatıya dönüştürür. Estetik simülasyon ile biyografik anlatının keşiminde sunulan bu yöntem, animasyonun biçimsel sınırlarını genişletmiş; sahneler canlı aksiyon çekimlerinin üzerine boya uygulanarak canlandırılmıştır. Resmedilmiş kaynakların bulunmadığı dönemler, fotoğraflardan esinlenen karelerle tamamlanmış; böylece yapım Van Gogh'un yaşamını kapsamlı bir sinematografik anlatı olarak yeniden üretmiştir (Nour, 2019, s. 118). Bu yaklaşım, filmin hem sanatçının biyografisini görsel-ışitsel düzlemde yeniden kurmasını hem de animasyon sinemasında türsel yeniliklere kapı açmasını sağlamıştır.

Görsel 10. *Armand Roulin'in Portresi* (1888), Vincent van Gogh ve *Loving Vincent* uyarlaması [Orijinal tablo, film keyframe'i ve set fotoğrafı karşılaştırması]. Kaynak: <http://lovingvincent.com>

Başkahraman Armand Roulin, Van Gogh'un 1888–1889 yıllarında portresini yaptığı gerçek bir kişidir; ancak filmdeki "kimlik bunalımı yaşayan dedektif" rolü kurmaca bir işlev üstlenir. Welchman, karakterlerin büyük bölümünün Van Gogh'un portrelerinden esinlenerek kurgulandığını ve biyografi ile kurgunun iç içe geçtiğini belirtir (Jellenik, 2025, s. 8). Karakterlerin işlevleri, Van Gogh'un mektupları ve biyografilerinden, olası teorileri destekleyen spekülasyonlardan ve tamamen kurmaca sahnelerden beslenir. Bu durum, filmin tarih yazımı ve uyarlama kuramı açısından çok katmanlı bir metin olarak değerlendirilmesine zemin hazırlar.

Filmdeki siyah-beyaz geri dönüşler, öznel anlatılar ve analog–dijital görsel bileşenler Van Gogh'un sanatıyla bütünleşmiş; böylece hem metinlerarasılık hem de ortamlararasılık bağlamında görsel iletişim tasarımına özgün katkılar sunmuştur (Faquin & Araujo, 2020). Bu özellik, yapımın disiplinlerarası estetik üretim açısından önemini artırır. Van Gogh'un yaşamı, ilk kez doğrudan kendi sanatı üzerinden ve resim–sinema etkileşimini merkeze alan bir yapı içinde aktarılmış; bu yaklaşım hem görsel tasarım hem de sinema dili açısından yeni bir ifade alanı açmıştır.

Görsel 11. *Loving Vincent* filminde Van Gogh'un portrelerinden uyarlanan karakterler [Çeşitli tabloların film kareleri olarak yeniden üretilmesi]. Kaynak: <https://lovingvincent.com>

Loving Vincent, tabloları yalnızca dekoratif bir unsur değil; karakter inşası, atmosfer yaratımı ve anlam üretiminin temel bileşenleri olarak konumlandırır. Elle boyanmış karelerin dijitalleştirilip hareketlendirilmesi, izleyiciye hem ressamın üslubunu koruyan hem de çağdaş görsel kültüre yenilikçi katkılar sunan çok katmanlı

bir sinema deneyimi sağlar (Hwang, 2021). Böylece film, el emeği ile dijital üretimi bütünleştiren, disiplinlerarası estetik anlayışı sinema diliyle kaynaştıran ve çağdaş sinema pratiklerinde kalıcı bir referans noktası oluşturan nitelikli bir yapıt olarak öne çıkar.

Michael Wood (2016, s. 46), “Gerçekten de animasyon sinemanın sırrı olabilir, tabii böyle bir sır varsa” ifadesiyle animasyonu yalnızca hareketli görüntü üretme tekniği değil, zaman, mekân ve gerçeklik algısını dönüştürebilen yaratıcı bir ifade biçimi olarak tanımlar. Bu yaklaşım, animasyonun sinemanın temel tanımlayıcı unsuru olmasa da estetik potansiyelini açığa çıkaran yaratıcı güçlerden biri olduğunu gösterir. Bu çerçevede dijital ve geleneksel teknikleri harmanlayan *Loving Vincent*, Wood’un “sır” kavramını somutlaştırarak animasyonun türlerarası etkileşim ve biçimsel yenilikler için nasıl bir zemin sunduğunu ortaya koyar.

Sonuç

Bu çalışma, *Loving Vincent* filmi görsel iletişim tasarımı ve animasyon sineması bağlamında inceleyerek, disiplinlerarası bir anlatı formunun nasıl kurulduğunu ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, filmin klasik biyografik anlatı sınırlarını aşarak resim, animasyon, sinema ve fotoğraf arasında medyalararasılık ve metinlerarasılık düzeyinde güçlü bir bütünleşme yarattığını göstermektedir. Van Gogh’un tablolarının yalnızca estetik bir arka plan değil, doğrudan karakter inşası, atmosfer yaratımı ve olay örgüsünün ilerletilmesinde işlevsel bir unsur olarak kullanılması, sanat eserlerinin sinema diline aktarımında yeni bir paradigma ortaya koymaktadır.

Teknik açıdan bakıldığında, rotoskopi, chroma key, canlı çekim ve yağlı boya karelerin bütünleştirilmesi, geleneksel yöntemlerle dijital teknolojilerin yaratıcı bir sentezini sunmuştur. Bu hibrit yapı, izleyiciye hem Van Gogh’un özgün üslubuna sadık kalan hem de çağdaş sinema estetiğini dönüştüren yenilikçi bir deneyim kazandırmıştır. Özellikle siyah-beyaz geri dönüş sahneleri, noir estetiği ve öznel tanıklıkların anlatıya katılması, biyografik sinemada türsel çeşitlenmenin ve estetik derinleşmenin imkânlarını somutlaştırmıştır.

Sonuç olarak *Loving Vincent*, animasyonun yalnızca teknik bir araç değil, disiplinlerarası bir anlatı kurucu olarak konumlanabileceğini kanıtlamaktadır. Film, sanat ve sinema arasındaki sınırları aşarak görsel kültür alanına kalıcı bir katkı sunmuş; animasyonun estetik, kuramsal ve anlatsal gelişiminde dönüştürücü bir eşik işlevi görmüştür. Bu yönüyle çalışma, animasyon sineması ve görsel iletişim alanlarında gelecek araştırmalar için kavramsal bir referans çerçevesi sunmakta; türlerarası ve medyalararası anlatıların incelenmesinde özgün bir örnek teşkil etmektedir.

Kaynakça

- Armes, R. (2011). *Sinema ve gerçeklik: Tarihsel bir inceleme* (Çev, Z. Ö. Barkot). Ankara: Doruk.
- Bingham, D. (2010). *Whose lives are they anyway?: The biopic as contemporary film genre*. New Brunswick: Rutgers University Press.
- Brown, W. (2013). Digital cinema. E. Branigan & W. Buckland (Ed.), *The Routledge encyclopedia of film theory* (ss. 138–143). London: Routledge.
- Chandler, D. & Munday, R. (2018). *Medya ve iletişim sözlüğü* (Çev, B. Taşdemir). İstanbul: İletişim.
- Dobson, N. (2018). *Norman McLaren: Between the frames*. New York: Bloomsbury Publishing.
- Faquin, C. B. & Araujo, D. (2020). Visual hybridizations in two audiovisual productions. *Novos Olhares*, 9(1), 142–154. [doi:10.11606/issn.2238-7714.no.2020.171999](https://doi.org/10.11606/issn.2238-7714.no.2020.171999)
- Furniss, M. (1998). *Art in motion: Animation aesthetics* (Rev. ed.). Bloomington: Indiana University Press.
- Furniss, M. (2016). *A new history of animation*. London: Thames & Hudson.
- Hwang, I. A. (2021). *Loving Vincent: The audiovisual perception of intermediality* (Yayımlanmamış Lisans Tezi). Utrecht University Repository, Utrecht. <http://studenttheses.uu.nl/bitstream/handle/20.500.12932/40202/BA%20Thesis%20HWang%206063322.pdf>
- Jellenik, G. (2025). Moving pictures: Animation and revision in *Loving Vincent*. *Transcr(é)ation*, 6(1), 1–22. [doi:10.5206/tc.v6i1.21833](https://doi.org/10.5206/tc.v6i1.21833)
- Kayaoğlu, E. (2009). *Medyalararasılık: Edebiyat biliminde yeni bir yaklaşım*. İstanbul: Selenge.
- Kobiela, D. & Welchman, H. (Yönetmenler). (2017). *Loving Vincent* [Film]. İngiltere: BreakThru Productions; Trademark Films.
- Kodal, T. (2022). Vincent van Gogh'un kadın portreleri. *Akdeniz Sanat*, 16(30), 275–304. [doi:10.48069/akdenizsanat.1119458](https://doi.org/10.48069/akdenizsanat.1119458)
- Loving Vincent*. (2025). *Loving Vincent* [Resmî web sitesi]. <https://lovingvincent.com>
- Mackiewicz, L. & Melendez, F. (2016). *Loving Vincent: Guiding painters through 64,000 frames*. *ACM SIGGRAPH 2016 Talks* (ss. 1–2). New York: ACM. [doi:10.1145/2897839.2927394](https://doi.org/10.1145/2897839.2927394)

Nour, N. (2019). *Loving Vincent: Challenging genre conventions in the digital age. Cairo Studies in English, 2019(2)*, 109–121. [doi:10.21608/cse.2019.66659](https://doi.org/10.21608/cse.2019.66659)

Onursoy, S. (2019). *Görsel iletişim ve imge*. Ankara: Pegem.

Özsoy, V. & Ayaydın, A. (2016). *Görsel tasarım öge ve ilkeleri*. Ankara: Pegem.

Pollock, G. (1980). Artists, mythologies and media—Genius, madness and art history. *Screen, 21(3)*, 57–96. [doi:10.1093/screen/21.3.57](https://doi.org/10.1093/screen/21.3.57)

Selby, A. (2013). *Animation*. London: Laurence King.

Sivri, M. & Özdemir, H. (2022). *Loving Vincent within the context of intermediality. Intermedia International E-Journal, 9(16)*, 120–136. [doi:10.56133/intermedia.1091014](https://doi.org/10.56133/intermedia.1091014)

Solomon, C. (1987). Animation: Notes on a definition. *The art of the animated image: An anthology* (ss. 9–12). Los Angeles: American Film Institute.

Wells, P. (1998). *Understanding animation*. London: Routledge.

Wood, M. (2016). *Film* (Çev. N. Öрге). Ankara: Dost.